

MEDICAL SCIENCES

MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS' DIET DURING EXAM SESSION

Todorova D.

*Assistant Professor, PhD, Doctor of Medicine
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

НАЧИН НА ХРАНЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Тодорова Д.

*Асистент, доктор по медицина
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249543>*

Abstract

What is a healthy diet, for everyone the answer to this question is different, but in the general framework of a healthy diet, it is considered the consumption of foods from different groups that make us feel good, have more energy, a better mood and maintain or improve our health. Healthy diet is certainly not about strict diets and restrictions. It must include several food groups, because a single group cannot provide everything (protein, carbohydrate, fat, fiber, vitamin and mineral) a human organism needs. Healthy diet, combined with physical activity is considered the safest and most reliable way to reduce the risk of diseases and to reach or maintain the optimal weight and beautiful appearance in the long term. In order to have a healthy diet the following food should be included: Clean meat, Fish, Variety of vegetables, Whole grains, Raw nuts, Vegetable protein, Limited amounts of fruit. Water consumption also plays a major role when we talk about healthy diet. During an exam session, students must eat healthy, and we found out what healthy is.

Анотация

Статията представлява изследване на студентите от медицински специалности за начина на хранене по време на изпитна сесия. Здравословно ли се хранят достатъчно месо, плодове, зеленчуци, вода, млечни продукти, фибри ли приемат. По-скоро става въпрос за това да се чувстват отлично, да имат повече енергия, да подобрят здравето си и да повишат доброто си настроение. Когато говорим за здравословно хранене по време на изпити, това не означава, че трябва да спазвате прекалено строги ограничения или да се лишите от храните, които обичате. Храните, които ядете, имат големи ефекти върху вашето здраве и качеството ви на живот. Здравословното хранене е начин на хранене, който включва приемането само на вещества, които са полезни за вашето здраве и поддържат тялото ви в добро състояние. Яденето на разнообразни храни и консумацията на по-малко сол, захар и индустриално произведени трансмазнини са от съществено значение за здравословния режим на хранене. Крайгълният камък е, че трябва да заместите преработената храна с истинска храна, когато е възможно. Хранейки се здравословно помагаме на мисловния процес. Проведено е проучване чрез интервю и пряка анонимна анкета през м. юни 2023 със 100 студенти от Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора

Keywords: healthy diet, students, exam session, way of eating

Ключови думи: студенти, изпитна сесия, начин на хранене

ВЪВЕДЕНИЕ

За да активирате умствената си дейност преди изпит, трябва да се храните с по-балансирана и здравословна храна. Полагането на изпити не е лесно. Явяването на семестриални или държавни изпити, решаване на тестове - всичко това може да причини огромен стрес за тялото, от който не е толкова лесно да се отървете. Необходимо е да обърнете специално внимание на менюто си през емоционално трудни периоди, защото от това зависи не само здравето на нервната ви система, но и концентрацията и вниманието. Какво трябва да ядат хората, на които им предстои изпити. Ролята на храненето менюто е от голямо значение. При стресови ситуации обаче чувството на глад става притъпено,

което е много лошо за организма. В гладните периоди, макар и малки, са придружени от освобождаването на хормона на стреса, който може да повлияе за загубата на памет и внимание. За да не се случи това, е необходимо да се определи меню и да няма големи паузи между храненията. Така че трябва да закусите не по-късно от 1 час след събуждането и да вечеряте не по-късно от 19 часа. Закуската е основното хранене, така че трябва да й се обърне специално внимание. Трябва да се състои от протеини, мазнини и сложни въглехидрати. Последните включват: овесена каша, пълнозърнест хляб и дори картофи. Защо сложни въглехидрати? Те се усвояват по-бързо от простите и по този начин осигуряват на човешкото тяло енергия за доста кратко време. Не по-малко важни са протеините,

като „градивни елементи“ на нашето тяло. Тези вещества се намират в много храни: яйца, сирене, извара, риба, птиче месо, кисело мляко или прясно мляко. Лека закуска В никакъв случай не трябва да принуждавате човека да яде, особено в деня на изпита. В такива ситуации е по-добре да се погрижите предварително за здравословна закуска, която той да вземе със себе си на път. Това включва ядки, които стимулират умствената дейност. Фъстъците, шам-фъстъкът, бадемите и орехите имат невероятно полезни вещества, които поддържат зрителната острота, вниманието и помагат за активиране на мозъка. Не може да се омаловажава значението на месото, защото е източник на пълноценен протеин. Колкото повече видове присъстват в менюто, толкова по-добре. Говеждо, телешко, заешко, птиче месо, риба осигуряват на тялото полезни компоненти, които са важни за високата производителност. И ако все още имате някакви съмнения, трябва да ви кажем, че правилното хранене има способността да върши чудеса в това отношение. При закуската това правило веднага се отхвърля – не пропускайте закуската, ако трябва хапнете обилно, стига да имате апетит, защото тя ще ви осигури енергия и ще стартирате деня успешно. Хората, които закусват, могат да разчитат на паметта си по-пълноценно и тя е доста по-услужлива, отколкото на тези, които не го правят. Относно менюто – подберете това, което ви ви се нрави, но и не забравяйте, че трябва да е нещо, което ви създава комфорт, а не обратното.

С храните, богати на протеини, вие ще бъдете в състояние да се концентрирате по-добре. Пийте вода, но без да прекалявате, за да не нарушите баланса на солите в тялото си. Не гладувайте. Поддържайте енергийното си ниво с чести хранения, за да не се сринете, точно когато не трябва. Кофеинът стимулира прекрасно,.Но ако сте бодували дълго, той все пак не е най-удачният ви

приятел на изпитите. Изобщо не бива да допускате кафето да бъде заместител на храната ви. Не се лишавайте изцяло от него, просто го консумирайте с мярка и не се претоварвайте със свръхдоза, които са нетипични за ежедневието ви.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Начина на хранене на студентите по време на изпитна сесия е от изключително важно значение за добрите резултати и не само. Зада разберем как се хранят студентите по време на сесия, проведено е проучване чрез интервю и пряка анонимна анкета през месец юни 2023г със 100студенти от МФ към Тракийски университет.

Резултатите са обработени с Microsoft Office Excel 2016.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Според анализът на данните за начина на хранене на студентите от МФ при Тру по време на изпитна сесия се установи следното: На въпроса дали се хранят пълноценно 60% отговарят с да,35% с не,а 5% от студентите немогат да преценят.На въпроса дали по време на сесия се хранят 3 пъти на ден само 10% казват ,че се хранят/закуска,обяд,вечеря/,а 90 % от респондентите отговарят ,че не се хранят по три пъти на ден ,60% консумират плодове и зеленчуци,а 40% от студентите не консумира плодове и зеленчуци това е твърде голям процент имайки предвид тяхното голямо значение.Относно консумацията на вода 30 % приемат под 1л вода на ден,50% приемат до 2л,а 20% над 2л.По време на изпитна сесия 40% от студентите пият по 2 кафета на ден,10% не пия изобщо кафе,50% пият над 4 кафета на ден.Относно приемането на витамини 90% не използват,само 10 % приемат витамини по време на изпитна сесия,80% от респондентите отговарят ,че приемат енергийни напитки,20% не приемат енергийни напитки по време на изпитна сесия.Студентите от МФ по време на изпити не се хранят правилно.

Храните ли се три пъти на ден по време на сесия

■ Да ■ Не

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базана на даните от анкетата могат да се направят следните заключения:

Студентите от МФ не се хранят правилно 90% не закусват. Който закусва ще си осигури енергия и ще стартирате деня успешно. Хората, които закусват, могат да разчитат на паметта си попълноценно и тя е доста по-услужлива, отколкото на тези, които не го правят. Много плашещо е липсата на плодове и зеленчуци в менюто на студентите. По време на сесия е засилена употребата на кафе и енергийни напитки. Кофеинът стимулира прекрасно. Но ако сте бодували дълго, той все пак не е най-удачният ви приятел. Не бива да допуска кафето да бъде заместител на храната. Приема на вода за 30% трябва да бъде завишен. Начин на хранене на студентите от МФ по време на сесия не е правилен.

Литература:

1. Батоева, Д. и кол. Педагогическа и психологическа диагностика, 2006.
2. Дякова, Г. Изследване на нагласата към здравословен начин на живот на студенти. „Личност. Мотивация. Спорт”, т. 14, 2009.
3. Дякова, Г., А. Божкова. Някои подходи за формиране на здравословен начин на живот при студентите. Сп. Спорт и наука, бр. 2, С., 2011.
4. Иванова, В. Парадигмата за ценностни ориентации на студентите към физическата култура

във висшето училище днес. „Личност. Мотивация. Спорт”, т. 12, 2007.

5. Vella-Zarb RA, Elgar FJ. The ‘freshman 5’: a meta-analysis of weight gain in the freshman year of college. *J Am Coll Health*. 2009;58(2):161–166. doi: 10.1080/07448480903221392. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

6. Greene GW, White AA, Hoerr SL, Lohse B, Schembre SM, Riebe D, Patterson J, Kattelman KK, Shoff S, Horacek T, et al. Impact of an online healthful eating and physical activity program for college students. *Am J Health Promot*. 2012;27(2):e47–e58. doi: 10.4278/ajhp.110606-QUAN-239. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

7. Nelson MC, Story M, Larson NI, Neumark-Sztainer D, Lytle LA. Emerging adulthood and college-aged youth: an overlooked age for weight-related behavior change. *Obesity*. 2008;16(10):2205–2211. doi: 10.1038/oby.2008.365. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

8. NatCen Social Research M.E.W.L. National Diet and Nutrition Survey: Results from Years 7 and 8 (Combined) Department of Health and Social Care; London, UK: 2018. [Google Scholar].

9. Petrova G, P. Gatseva, Y. Peeva, “Study of the nutritional behaviour as a risky health factor of masters of health cares management”, Volume II, Number 1, 2012 *Medicine, Science & Technologies*.